

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Xulosa. Xorazm viloyatining o‘ziga xos miqdorda xosil bergan. Don naturasi bo‘icha esa tuproqlariga ekilgan yuqoridagi navlardan Vlada eng yuqori ko‘rsatkich STARSHINA, eng past navi eng yuqori, AYVINA navi esa eng kam ko‘rsatkich ADYR navlarida qayd qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. В. В. Кузнецов. Физиология растений. Москва. Высшая школа. 2006-г. 751-с.
2. S. Keldiyorova. Bug‘doy fiziologiyasi va biokimyosi. Samarqand 2021-yil. 80-93-betlar.
3. R. O. Oripov. O‘simlikshunoslik. Toshkent. 2007-yil. 151-166-betlar.
4. Усаркулова, М. М., & Маматожиёв, Ш. И. (2020). Определить плотность расположения зернистой массы в зависимости от влажности и изменения зазора между ними. In Сборник статей XL Международной научно-практической конференции.–Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение (pp. 68-70).
5. Ravshanov S.S, Mirzaev J.D. Don va don maxsulotlari ekspertizasi. Toshkent 2020.-199 bet.
6. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari davlat ro‘yxatiga kiritilgan navlarining tavsifi.-T .: 2006.
7. Agrar sohada islohotlarni chuqurlashtirish va fermer xo‘jaliklarini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari. Respublika ilmiy amaliy anjumanining maqolalar to‘plami. - Andijon: 2007.

QISHLOQ XO‘JALIGIDA SABZAVOT EKINLARI UCHUN INNOVATSION (SEYALKA)NI TUZILISHINI O‘RGANISH

Irzaqulova Sevinch Jamoliddin qizi

Toshkent davlat agrar universiteti Meva sabzavotchilik va uzumchilik
fakulteti 24-51 guruh talabasi

Durxo‘djayev Shavkat Fayzullayevich

Toshkent davlat agrar universitetini <<Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish kafedrasini
q.x.f.f.d (PhD).dotsent

Annotatsiya. O‘zbekistonda sabzavot ekinlarining qishloq xo‘jaligidagi o‘rni beqiyos hisoblanadi. Dunyoda savzavot ekinlarining 1200 dan ortiq turi ma‘lum. Shundan, O‘zbekistonda 50 dan ziyod turlari mavjud. Jumladan 10 ta turi ko‘p uchraydi. Sabzavotchilik - qishloq xo‘jaligining muhim sohasi bo‘lib xizmat qiladi. Sabzavot ekinlarini ekish bo‘yicha dehqon va tomorqa xo‘jaliklari uchun yangi seyelka bo‘yicha ishlar olib bordik. Seyelkaning asosiy qismlari; seyelka dastasi, seyelka barabani, seyelka tishchalari, urug‘ soladigan joyi va urug‘ tushadigan teshikchalaridan iborat. Bu seyelka dastasi bo‘yi 1 metr, seyelka uzunligi 50 sm, aylana diametri 10 sm, seyelka aylanasidagi teshiklar soni 6 ta, seyelka uzunligidagi teshiklar soni 9 ta, seyelka aylanishiga yordam beruvchi tishlar soni 6 tadan 12 tani tashkil etadi. Seyelka bir marta aylanganda 54 ta urug‘ ekiladi.

Kalit so‘zi; seyelka, dasta, baraban, tishcha, teshik, ekish sxemasi.

Аннотация. Роль овощных культур в сельском хозяйстве Узбекистана неопределима. В мире известно более 1200 видов овощных культур. Так, в Узбекистане насчитывается более 50 видов. В том числе 10 видов встречаются часто. Овощеводство-служит важной отраслью сельского хозяйства. Мы провели работу над новой сеялкой для крестьянских и приусадебных хозяйств по посадке овощных культур. Основные части сеялки; состоит из ручки сеялки, сеялочного барабана, зубьев сеялки, семенной вставки и отверстий, через которые семена падают. Это высота ручки сеялки 1 метр, длина сеялки 50 см, диаметр круга

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

10 см, количество отверстий в окружности сеялки 6, Количество отверстий в длине сеялки 9, количество зубьев, способствующих вращению сеялки, от 6 до 12. За один оборот сеялки высаживают 54 семени.

Ключевое слово; сеялка, ручка, барабан, зубило, лунка, схема посадки.

Abstract. The role of vegetable crops in agriculture in Uzbekistan is incomparable. More than 1,200 species of vegetable crops are known in the world. There are more than 50 species in Uzbekistan. Including 10 species are common. Vegetable farming-serves as an important area of Agriculture. We carried out work on the planting of vegetable crops on a new seyelka for farmers and tomato farms. The main parts of the seyelka are; the seyelka handle, the seyelka drum, the seyelka toothpicks, the seed-bearing location and the holes through which the seed falls. This seyelka handle is 1 meter tall, the seyelka is 50 cm long, the circle is 10 cm in diameter, the number of holes in the seyelka circle is 6, the number of holes in the seyelka length is 9, and the number of teeth helping the seyelka turn is 12 out of 6. 54 seeds are planted when the Seyelka rotates once.

Keyword; seyelka, bunch, drum, toothpick, hole, planting scheme.

Kirish. Dolzarbligi. O‘zbekiston Respublikasining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” da “ Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 barobar oshirish qishloq xo‘jaligining yillik o‘sishi kamida 5 foizga yetkazishda ayniqsa, 2026 yilga borib oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 mln tonnaga, qayta ishlash darajasini meva sabzavot bo‘yicha 28 foizga yetkazish” ga alohida e‘tibor qaratilgan. O‘zbekistonda agroklastar, fermer, dehqon, va shaxsiy tomorqa xo‘jaliklarini samarasini oshirish, mehnat faoliyatini osonlashtirish, sabzavot ekinlarini ishlab chiqarish hajmini oshirishda sabzavotchilik sohasidagi ilm – fan yutuqlari xususan kompleks qimmatli xo‘jalik belgilari yuqori yangi navlar hamda takomillashtirilgan agratexnologiyalar tadbiiq qilinmoqda. Sabzavotchilikda chet el navlari va tajribalari keng qo‘llanilmoqda. O‘zbekiston sharoitida sabzavotchilikni rivojlantirish, hosildorligini oshirish, qo‘l mehnatini osonlashtirish, ishchi kuchini kamaytirish va shu bilan bir qatorda kamayib borayotgan hosil hisobiga sabzavot ekadigan maxsus seyalka yaratildi. Bu seyalkadan qishloq xo‘jaligida keng miqyosda foydalansa bo‘ladi. Yani insonlarga juda katta foyda keltiradi. Bu seyalkaning ahamiyati inson qo‘l mehnatini osonlashtirish, urug‘ni bir tekisda unib chiqishi, teng taqsimlanishi, urug‘ni ko‘mib ketishi va hosildorlikni oshirishga yordam beradi. Ekiladigan sabzavot qator orasidagi masofa 5x5 sxemada bo‘ladi. Seyalkaning asosiy qismlari;

seyalka dastasi, seyalka barabani, seyalka tishchalari, urug‘ soladigan joyi va urug‘ tushadigan teshikchalaridan iborat. Bu seyalka dastasi bo‘yi 1 metr, seyalka uzunligi 50 sm, aylana diametri 10 sm, seyalka aylanasidagi

teshiklar soni 6 ta, seyalka uzunligidagi teshiklar soni 9 ta, seyalka aylanishiga yordam beruvchi tishlar soni 6 tadan 12 tani tashkil etadi. Seyelka bir marta aylanganda 54 ta urug‘ ekiladi. Yaqin kelajakda bu loyihani yanada takomillashtirish va barcha urug‘lar uchun moslashtirish rejaları yo‘lga qo‘yilgan.

Mumoning o‘rganilganlik darajasi.

Hozirgi kunda sabzavot ekinlari maydoni tahminan O‘zbekistonda 26,3 ming gektar, yalpi hosil 328,8 ming t va hosildorligi 130 s/ga teng. XXI asr boshidan O‘zbekistonda aholi jon boshiga yillik sabzavotlar iste‘molining fiziologik normalarini (jami 113,3 kg; shundan karam 2,1, pomidor 25,6, bodring 5,5, piyoz va sarimsoq 18,3, sabzi 18,3, lavlagi 5,5, boshqa sabzavotlar 20,0 kg) ta‘minlash maqsadida

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

sabzavotlar jadal rivojlantirilmogda. Yirik shaharlar va sanoat markazlari atroflaridagi tumanlar, asosan, sabzavotchilik bilan shug‘ullanadi. Shirkat, dehqon va fermer xo‘jaliklarida ochiq dalada polietilen plyonkalar ostida ertagi sabzavotlarni yetishtirish yo‘lga qo‘yilgan. Respublikaning janubiy viloyatlarida ertagi sabzavotlar yetishtirish rivojlanib bormogda.

Xulosa. Bu seyalka mayda sabzavotlar uchun innovatsion seyalka hisoblanadi. Bu boshqa sabzavot ekish seyalkalaridan ancha farq qiladi. Bu seyalka faqat mayda sabzavot urug‘larini ekibgina cheklanib qolmaydi, Boshqa sabzavot ekinlarini ekish uchun ham foydalaniladi. Bu seyalka ahamiyati shundan

iboratki boshqa seyalkalar kabi yoqilg‘i va energiya sarf qilinmaydi. Bu seyalkani katta urug‘larni ekish uchun ham moslashtirsa bo‘ladi. Yani uni strukturasi kattaroq qilib teshiklarini kattartirsa bo‘ladi. Hozirgi kunda bu seyalka ustida ilmiy ishlar olib borilmogda. Yaqin kunlarda insonlar bu seyalkaga qo‘shimchalar kiritishi, yangi texnologiyalarini yaratishi mumkin. Qolaversa, sabzavot ekinlarini tez va samarali ekish, insonlar qo‘l mehnatini kamaytirish, mayda sabzavot ekinlarini ekishda bir qancha qulayliklar yaratishdan iborat. O‘ylaymanki men yaratgan texnika qishloq xo‘jaligi sohasida keng miqyosda foydalaniladi. Shu bilan bir qatorda katta fermer xo‘jaliklarida sabzavot ekinlarini tez va samarali ekishda foydalanmogda

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Azimov B, J. Azimov B,B. Sabzavotchilik, polizchilikda tajribalar o‘tkazish metodikasi. – Toshkent, 2002. – B. 121-152
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘jallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risi” dagi PF-60- son farmoni
3. Dala tajribalarda o‘tqazish usullari. Toshkent: UzPITI, 2007-146.b
4. <https://www.agro.uz/meva-sabzavotchilik/>
5. https://akbt.urspi.uz/uz/unilibrary?resource_type_id=9&page=3392

ELEKTIR USKUNALARIDAN SAMARALI ISHLASHINI TA‘MINLASH

U. M. Musayeva talaba,

U. Xaliqnazarov Toshkent davlat agrar universiteti, dotsenti, (PhD).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

У.М.Мусаева, студентка,

У. Халикназаров, доцент (ТашГАУ)

ENSURING EFFICIENT OPERATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT

U.M.Musaeva, student,

Khaliqnazarov Urolboy Abdurakhmanovich

Tashkent State Agrarian University, Associate Professor.

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektr uskunalarining samarali va uzoq muddatli ishlashini taminlash uchun zarur bolgan chora-tadbirlar yaratildi. Samaradorlikni oshirish uchun muntazam texnik xizmat korsatish, energiga tejamkor texnologiyalardan foydalanish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek elektir uskunalarining togri ekspluatatsiyasi va ortiqcha yuklamalardan himoya qilish ularning ishlash muddatini uzaytirish. Ushbu tadbirkor elektir qurilmalarining ishonchligini oshirishga va energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi.